

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош мухаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош мухаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АҚТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акромовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Axmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZELOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Shahnoza Izbosarova,Navoiy davlat pedagogika instituti, o'qituvchi
izbosarovasahnoza4gmail.com**HALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O'XSHATISHLARNING LINGVOPOETIK
XUSUSIYATLARI** <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634053>**ANNOTATSIYA**

Tilshunoslikda matnni alohida tadqiqot obyekti sifatida o'rganish, tizimli ravishda tahlil etish va yuzaga kelish qonuniyatlarini ochib berishga alohida e'tibor berilgan. Matn birliklari hamda ularni bog'lovchi vositalarning amalda qo'llanishi, uslubiyatiga doir ilmiy, amaliy tadqiqotlar yaratilgan. Badiiy matn ma'lum bir xalq, ijtimoiy guruh o'rtasida asrlar mobaynida avloddan avlodga o'tib kelgan o'ziga xosliklarning badiiy tarzda, tildagi badiiy vosita va usullar yordamida o'z ifodasini topishi tushuniladi. Badiiy ijodda muayyan millat yashaydigan joy, uning turmush tarzi, siyosiy-iqtisodiy sharoiti, e'tiqodi, urf-odat va milliy qadriyatlar aks etadi.

Kalit so'zlar. Badiiy asar tili, leksik-stilistik vositalar, stilistik figuralar, o'xshatish, o'xshatish etaloni, o'xshatilmish, vosita.

Шахноза Избосарова,Навоийский государственный педагогический
институт, преподаватель
izbosarovasahnoza4gmail.com**ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СРАВНЕНИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ
ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ****АННОТАЦИЯ**

В лингвистике особое внимание уделяется изучению текста как отдельного объекта исследования, его системному анализу и раскрытию закономерностей его возникновения. Созданы научные, практические исследования по методике, практическому применению текстовых единиц и средств их связывания. Под художественным текстом понимают выражение у определенного народа, социальной группы тех специфических черт, которые веками передавались из поколения в поколение художественным путем, с помощью художественных средств и методов в языке. В художественном творчестве отражается место, в котором живет та или иная нация, ее образ жизни, политико-экономические условия, убеждения, традиции и национальные ценности.

Ключевые слова. Язык художественного произведения, лексико-стилистические средства, стилистические фигуры, аналогия, эталон подражания, аналогия, средство.

Shakhnoza Izbosarova,
Navoi State Pedagogical Institute, lecturer
izbosarovasahnoza4gmail.com

LINGUOPOETIC FEATURES OF COMPARISONS IN THE WORK OF HALIMA KHUDOIBERDIEVA

ANNOTATION

In linguistics, special attention is paid to the study of the text as a separate object of research, its systematic analysis and disclosure of the patterns of its occurrence. Scientific and practical studies on the methodology, practical application of text units and means of linking them have been created. An artistic text is understood as the expression of a certain people, a social group, of those specific features that have been passed down from generation to generation artistically for centuries, using artistic means and methods in language. Artistic creativity reflects the place in which a particular nation lives, its way of life, political and economic conditions, beliefs, traditions and national values. **Key words.** The language of a work of art, lexical and stylistic means, stylistic figures, analogy, the standard of imitation, analogy, means.

Bugungi kunda o'zbek tilshunosligida poetic matn tilini tadqiq etish yuzasidan olib borilayotgan izlanishlar ham o'z ko'lamini tobora kengaytirib doimo o'sish va o'zgarishda ekanligi seziladi. Matn tahlili bilan bog'liq ishlarda shaxs va til o'rtasidagi aloqadorlikni yoritib berishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Professor Sh.Safarov to'g'ri ta'kidlab o'tganidek, "Natijada tilshunoslikning mantiq, psixologiya, bilish nazariyasi kabi kognitiv fan sohalari bilan hamkorlikka ehtiyoji kuchaymoqda" [1, 7]. Demak, olim tomonidan ta'kidlab o'tilgan muammo matn bilan bog'liq kuzatishlarda til va kishilik jamiyati munosabati mavzu mohiyatini yoritishda kognitiv yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Tilshunoslar tomonidan tan olingan tadqiq usullari poetik matnlarni, xususan, Halima Xudoyberdiyeva dostonlari tilini lingvistik jihatdan tahlil qilishimizda ham yordam beradi. Alohida olingan ijodkor asarlarida qo'llanilgan til birliklarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, ya'ni "lingvistik tahlil – kognitiv tahlilning bir turi, uning ma'lum bir ko'rinishda namoyon bo'lishidir" [1, 9].

O'zbek tilshunosligida lingvopoetik yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlarda xalqimiz orasida yetishib chiqqan so'z san'atkorlarining badiiy ijodlari, ular tomonidan yaratilgan badiiy asarlar tilining uslubiy, badiiy-estetik jihatlari haqida so'z yuritilgan, ularda yozuvchi yoki shoirning o'ziga xos tili va uslubi, badiiy til vositalaridan foydalanish mahorati, milliy an'ana va qadriyatlarimizga bo'lgan munosabati, voqea-hodisalar tasvirini berishda o'ziga xos yangidan yangi so'z va iboralar yaratishi kabi masalalar to'g'risida fikr yuritilgan. Badiiy matnda leksik vositalarning uslubiy jihatlari bo'yicha kuzatishlar olib borgan A.Hasanov o'zbek tilshunosligida badiiy matnlarni o'rganish bo'yicha olib borgan izlanishlarida shunday xulosaga keladi: "Ayniqsa, M.Yo'ldoshev tomonidan badiiy matn lingvopoetik xususiyatlarining o'zbek tilshunosligida birinchi marta dissertatsion planda tadqiq etilishi bu boradagi ishlarni yana bir pog'ona yuqoriga ko'tardi. Olim badiiy matnni lingvopoetik tahlil etishning yetti tamoyilini: shakl va mazmun birligi, makon va zamon birligi, matn tilining umumxalq tili va adabiy tilga munosabatini aniqlash, badiiy matnga badiiy-estetik butunlik sifatida yondashish va asar konseptini aniqlash, badiiy matnda poetik aktuallashtirilgan til vositalarini aniqlash, badiiy matndagi eksplisitlik va implisitlik nisbatini aniqlash, badiiy matndagi intertekstuallik mexanizmlarining lisoniy va semantik xususiyatlarini aniqlash tamoyillarini ishlab chiqdi" [2, 8]. Darhaqiqat, har bir ijodkorning til birliklarini tanlashdagi o'ziga xosligi u tomonidan yaratilgan badiiy matnda namoyon bo'ladi. Badiiy matnni lingvopoetik tahlil qilish orqali shoir yoki yozuvchining o'ziga xos uslubiy mahorati haqida aniq tasavvurga ega bo'lish mumkin.

Badiiy matnning asosiy quroli so'z hisoblanadi. A.Nurmonov va Sh.Iskandarovalar tomonidan "tilshunoslik fani badiiy adabiyot bilan uzviy aloqadadir. Chunki til aloqa vositasi sifatida muayyan axborot tashuvchi oddiy belgilar sistemasigina bo'lib qolmay, balki tinglovchiga ta'sir qiluvchi qudratli vosita hamdir. Tilning birinchi funksiyasi an'anaviy va sistem-struktur

tilshunoslikning o'rganish obyekti bo'lsa, ikkinchi funksiyasi lingvopoetikaning o'rganish obyektidir", – deya ta'kidlab o'tiladi.

"Lingvistik poetikaning har qaysi turini alohida-alohida o'rganish va ularning o'zaro munosabatini ochish hozirgi tilshunoslik oldida turgan muhim vazifalardan biridir" [3, 151-152].

Ijodkor til birliklarini o'rinli qo'llay olsagina u tomonidan yaratilgan asar o'quvchi tomonidan yaxshi qabul qilinadi. To'g'ri tanlangan til vositalari badiiy matnda qo'llanilar ekan, o'quvchiga badiiy-estetik ta'sir qilish vositasiga aylanadi va unda asarda tasvirlangan voqea-hodisa, kishilar xarakter-xususiyatlari badiiy tarzda o'z ifodasini topadi. Bu esa badiiy asar ijodkori tili va uslubi to'g'risida ma'lum bir xulosalarga kelishga asos bo'ladi.

Iste'dodli shoira Halima Xudoyberdiyeva ijodida lingvopoetik vositalar muhim o'rin egallaydi. Shoira she'riyati tilini lingvopoetik jihatdan tadqiq etish jarayonida uning badiiy tasvirning usul va vositalarini yaxshi bilishi va o'z she'rlarida ulardan mohirona foydalana olishining guvohi bo'lamiz. Tahlil jarayonida shoira asarlarida lingvopoetik vositalarning keng qamrovli ekanligi, ularning xalqona ohang hosil qilishda, takrorlanmas badiiy obrazlar yaratishda hamda boshqa shoirlar ijodida uchramaydigan turli xil ma'no nozikliklarini poetik tasvirlashda eng muhim vositalardan ekanligi tobora oydinlasha boradi. Tilimizda badiiy asar tilining emotsional-ekspressivligi, obrazlilikini ta'minlashga xizmat qiluvchi bunday vositalar "lingvopoetik vositalar", "troplar", "uslubiy vositalar", "stilistik figuralar" kabi turli nomlar bilan yuritiladi.

Tilshunos olim N.Mahmudov shunday fikrlarni bildiradi: "Nutqda so'zlarni ko'chma ma'noda ishlatishning xilma-xil ko'rinishlari mavjud bo'lib, ular ko'chimlar (yoki troplar) nomi bilan umumlashtiriladi. Ko'chimlarning asosida ikki narsa yoki tushunchani qiyoslash yotadi, ya'ni ikki narsa yoki tushuncha o'rtasidagi muayyan munosabat (o'xshashlik, umumiylik, aloqadorlik kabi) asosida tasviriylik, ifodalilik, aniqlikni kuchaytirish maqsadi bilan ulardan birining nomi ikkinchisiga ko'chiriladi. Shuning uchun ham ko'chimlar o'ziga xos tasviriy vositalar sifatida nutqning ifodaliligini ta'minlashda alohida o'rin tutadi" [4, 68]. Olimning bu fikrlari tilshunos S.Karimov tomonidan yanada aniqlashtirilganligi kuzatiladi. Olim badiiy uslubda ifoda-tasvir vositalarining qo'llanishini tahlil qilar ekan shunday fikrlarni bayon qiladi: "Ularning troplar deb ataluvchi qismi obraz yaratishda bevosita ishtirok etsa, ikkinchi bir qismi – uslubiy figuralar esa, garchi obraz yaratmasa-da, ana shu obrazlarning shakllanishiga, barkamol, pishiq bo'lishiga, o'quvchining matnni to'g'ri va tez tushunib olishiga ko'maklashadi. Ko'chma ma'noda qo'llanilayotgan, obraz yaratayotgan til birliklari darajasida bo'lmasa ham, ular vaziyatga qarab qo'shimcha ma'no ifodalaydi, tasvir ob'ektiga ijodkor bahosini beradi, yuksak emotsionallikni yuzaga keltiradi. O'quvchi yoki tinglovchidagi hissiyotlarning junbushga kelishida tezlashtiruvchi vosita rolini – katalizatorlik vazifasini bajaradi, yozuvchiga ko'makdosh bo'ladi. Badiiy ijodning qiyinchiligi ham shundaki, yozuvchi his-tuyg'ularni o'zi qanoatlanadigan darajada ifodalay oladigan til birligini axtaradi. Ularni bir-birlariga chog'ishtiradi, qarama-qarshi qo'yadi, yonma-yon qo'llaydi, takror ishlatadi va hokazo. Zero, troplarning o'zi so'zlarni asl ma'nolaridan ko'ra ko'proq ko'chma ma'noda qo'llashga intilishning natijasidir" [5, 5].

O'zbek tilshunosligida lingvopoetik vositalar til birliklari ma'no taraqqiyotining namoyon bo'lishi bo'lib, ularning vujudga kelishi va shakllanishida so'zning uzual yoki okkazional ma'no doirasida vujudga keluvchi ma'no qirralari hisobga olinadi. Lingvopoetik vositalarning badiiy matn doirasida qo'llanishi haqida fikr yuritganda ko'proq ularning o'zlari qo'llangan matnda tutgan o'rniga, shoir yoki yozuvchining maqsadi, qolaversa, ijodkorning individual uslubi nuqtai nazaridan yondashish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki har qanday badiiy matnda ijodkorning o'ziga xos xususiyatlari, tabiat va jamiyatga, unda bo'layotgan o'zgarishlar, voqea-hodisalar, odamlarga subyektiv munosabati, tafakkur doirasi, e'tiqodi va dunyoqarashi kabilar lingvopoetik vositalar yordamida o'zining badiiy ifodasini topadi.

Badiiy asarlar tilining poetik ta'sirchanligini oshirishda so'z muhim ahamiyat kasb etadi. "So'z orqali inson katta yutuqni qo'lga kiritdi, bu vosita natijasida uning olami ikkilandi. So'zga ega bo'lgunga qadar faqat bevosita ko'rinib turgan narsa bilan ish ko'rgan mavjudot tilga ega bo'lishi bilan faqat borliq elementlari bilangina emas, balki bevosita kuzatmagan narsa va hodisalar bilan ham ish ko'ra oladigan bo'ldi. So'z insonga bevosita kuzatishda berilmagan narsa va hodisalar haqida ham

axborot bera oladi. Shuning uchun ham hayvonot faqat bir olamga - sezgi orqali his qilish mumkin bo'lgan predmetlar olamiga ega bo'lsa, inson ikki olamga - sezgi orqali his qiladigan olam bilan birga, so'z orqali ifodalanadigan obrazlar, munosabat, sifatlar dunyosiga ega bo'ldi.

Shunga muvofiq, so'zlarning borliq (denotativ) ma'nosi real va afsonaviy tushunchalar bo'lishi ham mumkin. Qanday tushunchani ifodalashga muvofiq so'zlar ham borliqdagi inson ongidan tashqarida bo'lgan narsa va hodisalarni nomlovchi so'zlar hamda inson tomonidan yaratilgan afsonaviy narsa va hodisalarning nomlarini ifodalovchi so'zlar sifatida ajratiladi" [6, 176]. Badiiy asar tilining jozibadorligini oshirishda, keng kitobxonlar ommasi uchun tushunarli bo'lishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etuvchi lingvopoetik vositalardan biri o'xshatish hisoblanadi.

Badiiy matnlarda muallifning ma'lum bir voqea-hodisa, narsalarni kitobxon ko'z o'ngida aniq gavdalantirish uchun o'xshatishdan foydalanishida aniq bir maqsad – kitobxonga badiiy-estetik ta'sir etish ko'zda tutiladi. Nutqiy vaziyat uchun mos keladigan o'xshatish hosil qiluvchi til birligining munosib tanlanishi uni stilistik imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Bundan tashqari tasvirlanayotgan shaxsning ruhiy holati, orzu-umidlari, o'y-kechinmalarini berishda ham o'xshatishlar muhim vosita hisoblanadi.

«Ikki narsa yoki voqea-hodisa o'rtasidagi o'xshashlikka asoslanib, ularning biri orqali ikkinchisining belgisini, mohiyatini to'laroq, konkretroq, bo'rttiribroq ifodalash» sifatida o'xshatish qo'llaniladi. Ko'rinadiki, eng boy va qadimiy lingvopoetik tasviriy vositalardan biri o'xshatishlar sifatida e'tirof etilib, yozma va og'zaki nutqimizni, ayniqsa, inson nozik his-tuyg'ulari tasvirini berish vositasi bo'lgan badiiy matnlarning badiiy-estetik ta'sirchanligini oshirishda, muallif maqsadiga xizmat qiluvchi obrazlilikning yuzaga kelishida muhim ahamiyat kasb etadi.

O'xshatish etaloni o'xshatish qurilmaning poetik qimmatini, muallif mahorati bilan hosil qilingan lingvopoetik vositaning estetik salmog'ini oshiradi. Tilimizda kundalik nutqimizda faol qo'llanadigan bir qator o'xshatishlar borki, ular an'anaviy o'xshatishlar hisoblanadi. Qo'yday yuvosh, toshday qattiq, cho'chqaday semiz, tulkiday ayyor kabi o'xshatishlar ko'p qo'llanilgani bois ta'sirchanlik xususiyatini yo'qotgan deyish mumkin. Shoira Halima Xudoyberdiyeva ijodini kuzatar ekanmiz, uning turli holat va hodisalar, narsalar mohiyatini anglashda takrorlanmas, o'ziga xos o'xshatishlar hosil qilganligining guvohi bo'lamiz.

Ma'lumki, tilimizda o'xshatishlar 2 ta vosita yordamida hosil qilinadi: leksik vositalar hamda grammatik vositalar. Kabi, singari, yanglig', qadar, xuddi, naq, go'yo, misoli, misli, bamisoli, bamisli, monand, teng, o'xshatmoq, eslatmoq, demoq, bo'lmoq, bir, aynan, o'zi, tus, ibrat, holatda, chu, andoqki va boshqalar leksik vositalar sifatida qo'llanilsa, -day (-dek) -dak -(tak) -dag' (-dog') -dayin, -dan, -dir, -namo, -simon, -ona, -omuz, -li, -cha, (-larcha, -chalik, -chasiga) kabilar grammatik vositalarga kiradi. Quyida shoira ijodiga mansub bo'lgan o'xshatish san'atining yuksak namunalarini kuzatamiz:

Chiroqqa uringan **parvonasimon** —

U kelsa qizg'anmay dilimni tutay.

Men o'zim shu dardning hosilasiman,

Mayliga, shu dardda dunyodan o'tay. (19-bet)

O'xshatish san'atida -simon qo'shimchasi eng faol hisoblanadi. Shoira ham she'rlarida undan o'rinli foydalanganligiga guvoh bo'lamiz. Ushbu misrada ko'ngil obrazi gavdalangan bo'lib, uning barcha dardlarni o'ziga yutishi, hattoki chiroqqa urilgan parvonaday dilini tutib tayyor turishi go'zal pardalarda ifoda etilgan. Aynan shu mazmunni shoira o'z misralarida birgina so'zlar bilan aks ettirganini ko'ramiz. Va shoira o'z qo'llash mahoratiga tan beramiz.

Bundan tashqari, shoira she'rlarida o'xshatish san'atini hosil qilishda asosan quyidagi usullarni qo'llaydi:

1. -day, -dek, -simon singari qo'shimchalar yordamida o'xshatish san'atini hosil qilish:

Axir bug'doy o'rimida undan ustasi yo'q-di,

Tosh qotdimu bilmay qoldim, bu hol haqmi, xatomi?

Qay kun u o'zidan ustun o'roqchiga yo'liqdi

Va u xuddi bug'doydayin o'rib ketdi otamni... (22-bet)

Shoira hayotda ko‘p qiyinchiliklarni yengib o‘tgan, sabr-bardoshli, matonatli ayol. Uning har qanday vaziyatda ham iymonini, e‘tiqod, otaga bo‘lgan mehrni yo‘qotmaganligi aynan shu misralarda aks ettirgan. Yuqoridagi misralarda shoira otaning o‘limini bug‘doyning o‘rib ketilishiga qiyos etmoqda. Bug‘doy pishib yetilgach, o‘rish mavsumi bo‘lishi haqida yaxshi bilamiz. Shoira o‘xshatishning go‘zal namunasi yaratgan ekan, otasining vafot etishini aynan unga qiyoslaydi. Ya‘ni, “Va u xuddi bug‘doydayin o‘rib ketdi otamni” deya chiroyli o‘xshatishni hosil qiladi.

Yoki:

O‘zga tortmam, cheksam ham shuncha jabru jafoni,
O‘zgaga ham bermasman, **sizdek** bir bevafoni!

Begim, Sizni xudoyim raso qilib yaratgan... (41-bet)

Keltirilgan ushbu misrada -dek o‘xshatish vositasi qo‘llanganligini ko‘ramiz. Ushbu baytda ham shoira yori u uchun qanchalik buyuk zot ekanligini ta‘rif etadi. U sabab qancha jabr-u jafo ko‘rsada, uning bevafoligiga qaramay yorini hech kimga bermasligini ifodalaydi. Ko‘rinadiki, shoira aynan “sizdek” so‘zini qo‘llab she‘rning emotsionalligini oshirishga erishgan.

Ma‘lumki, xalqning tabiati, turmush tarzi hamda urf-odatlarini tildan ayri holda tasavvur etish mushkuldir. Har bir til birliklarida, jumladan, keng qamrovli so‘z, tasviriy ifoda hamda sermazmun iboralarda millatning urf-odatlarini muayyan tarzda in‘ikosini topadi.

Olimlar ta‘kidlaganidek, “xalqning madaniyati va mentaliteti hakidagi ma‘lumotlarning eng qimmatli manbasi frazeologizmlar, metaforalar, ramzlardir, ularda asotirlar, afsonalar, urf-odatlar go‘yoki konservatsiyalangan holatda saklangan bo‘ladi”.

Antroposentrik tilshunoslikning zamonaviy va yetakchi oqimlaridan biri lingvokulturologiya xususida V.N.Teliya quyidagilarni keltirib o‘tadi: “Lingvokulturologiya insoniy, aniqrog‘i, insondagi madaniy omilni tadqiq etuvchi fandır. Bu esa shuni bildiradiki, lingvokulturologiya markazi madaniyat fenomeni bo‘lgan inson to‘g‘risidagi antropologik paradigмага xos bo‘lgan yutuqlar majmuasidir”

Lingvokulturologiya masalasiga bir qator manbalar, jumladan, N.Alefirenko, Z.Sabitova, V.Maslova, I.Nazarova, O.Dmitriyeva, O.Artemova, ye.Kurchenkova, S.Nikitina, M.Strelnikova, Y.Komarov, F.Smirnov tadqiqotlarida to‘xtalib o‘tilgan. O‘zbek tilshunosligida lingvokulturologiya masalalariga bag‘ishlangan ilk tadqiqotlar N.Mahmudov, D.Xudoyberganova, Sh.Usmanova kabi olimlar tomonidan olib borilgan.

Asar tilida o‘xshatishlar, epitetlar, kinoyalar, mubolag‘a va jonlantirish qanchalik xilma-xil va o‘rinli ishlatilgan bo‘lsa, uning stili qanchalik ravshan va individual bo‘lsa, asardan ko‘zda tutilgan maqsad ham shunchalik tez ro‘yobga chiqadi, ya‘ni asarda olg‘a surilgan g‘oya, shu obraz va badiiy priyomlar vositasida o‘quvchilarg‘a tez va osonlik bilan yetib boradi.

Halima Xudoyberdiyeva asarlarida uchraydigan turg‘un o‘xshatishlar shundan dalolat beradiki, o‘zbek millatining ma‘lum bir narsa-predmet, voqea-hodisa, belgi-xususiyat, harakat-holatga munosabati, lingvokreativ qobiliyati o‘xshatishlarda ham namoyon bo‘ladi.

Shu bois, shoira ijodida o‘xshatish ma‘nosini ifodalashda **kabi**, **o‘xshash**, **singari** ko‘makchilaridan ham foydalanish ko‘zga tashlanadi:

E‘tirof etamanki, Sizda chuqur fikrat bor,

Ammo maqsad qoradir, maqsadda ko‘p illat bor,

Er yuzida rizq tergan ne davlat, ne millat bor,

Har birida Siz **kabi** ne-ne aqli daholar,

Ular odamni Sizdan boshqacharoq baholar! (140-bet)

Ushbu misrada shoira butun dunyoning barcha go‘zalliklarini mujassam etuvchi dilbar ayol siymosining ta‘rifi beriladi. Siz kabi aqlli daholar har millatda mavjud ekanligini ta‘kidlaydi.

Yoki:

Bir maktub **singari** xotiramni men

O‘chirib-o‘chirib yashayotibman.

Dilimni o‘rtagan armon, g‘amni men

Qog‘ozga ko‘chirib yashayotibman. (85-bet)

2) shoira o‘xshatish san‘atini hosil qilishda **misli**, **bamisoli** singari so‘zlaridan ham faol foydalanadi: O‘xshash kimsa ortidan chopdim,
Ortga qaytdim o‘ylarga botib.
Tuyulardi bular **misli** tush,
O‘ngligini angladim keyin. (27-bet)

Ushbu misralarda shoira inson uchun aziz inson sanalgan ota obrazini baland pardalarda madh etadi. U otasiga o‘xshagan inson ortidan borib, otasi emasligini ko‘rib, bu xuddi tushga o‘xshaganini, keyin esa bu voqeaning hayotda sodir bo‘layotganini anglab yetadi. Misli o‘xshatish etaloni ushbu she‘rda ham o‘xshatishning go‘zal namunasi yaratishga xizmat qilganini ko‘ramiz.

Yoki:

Jajji qushim, sen kuyingni qushlarga kuyla,
Bog‘dan chiqmaslarga kuyla, yil — o‘n ikki oy.
Menga chopmoq — taqdir, hayot — aylana bo‘ylab
Goh o‘qday tik, goh egilib **bamisoli** yoy.(86-bet)

3) Shoira, shuningdek, o‘xshatish ma‘nosini ifodalashda go‘yo, go‘yoki, naq so‘zlarini qo‘llaydi: Jangga ketgan har yuztadan o‘ldi to‘qson yettisi,
Naq qirq yillik devorlarning ortida-ku ul tunlar.
Bul kun nechun xonadonda kamaymoqda baxt isi,
Qaydan paydo bo‘lmoqdadir bul kun tirik yetimlar?! (136-bet)

Inson hayotida mudhish voqea sanalgan o‘sha davr urush voqealarini xotirlaydi. Shoira shu holatni o‘xshatish etaloni orqali shunday go‘zal tasvir etadiki, uning mahoratiga beixtiyor kitobxon tan beradi: “**Naq** qirq yillik devorlarning ortida-ku ul tunlar”.

Shoira asarlarida emotsionallikni yanada kuchli ifodalash maqsadida go‘yo o‘xshatish vositasini qo‘llaydiki, bu esa she‘rga yanada o‘zgacha bir kayfiyat, ruh bag‘ishlaydi:

Ko‘k qunduzin qoshga bostirib
Uloqchilar to‘dasiga goh
Go‘yo otam kelardi kirib,
Bir zumgina entikardim, oh. (27-bet)

Shoiraning ushbu misralari, uning jondan aziz insoni otasiga atab yozilgan bo‘lib, uning vafotidan so‘ng bitgan she‘ri hisoblanadi. Shu birgina satrda shoiraning qalb sirlari oshkor etilganiga guvoh bo‘lamiz. O‘xshatish vositasi bo‘lgan go‘yo so‘zining qo‘llanishi, uning ichki kechinmalari jo‘shqinligini yanada kuchli ta‘minlashga xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. –Jizzax: Sangzor, 2006.
2. Hasanov A. Qahhor hikoyalari tilining badiiyatini ta‘minlovchi leksik-stilistik vositalar. Filol.fan.nomz. ...diss.avtoref. –Toshkent, 2010.
3. Nurmonov A., Iskandarova Sh. Tilshunoslik nazariyasi. O‘quv qo‘llanmasi. – Toshkent, 2008.
4. Mahmudov N. Nutq madaniyati va tilning estetik vazifasi. // Filologiya masalalari. 2006. 11-son.
5. Karimov S. Badiiy uslub va tilning ifoda-tasvir vositalari. –Samarqand: SamDU, 1994.
6. Nurmonov A., Iskandarova Sh. Tilshunoslik nazariyasi. O‘quv qo‘llanmasi. – Toshkent, 2008.
7. Yuldashev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. – Toshkent: Fan, 2008.
8. Doniyorov X., Yo‘ldoshev B. Adabiy tanqid va badiiy stil. – Toshkent: Fan, 1998.
9. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. – Toshkent: Fan, 2002.
10. Xudoyberdiyeva H. Osoyishta sham. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000